

ЭКСПЕРТИЗА ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИНГ ЗАРАР ҚОПЛАНИШИНИ ТАЪМИНЛАШ ЖАРАЁНИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИҲАТЛАРИ

Мавлонов Темур Анвар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
Олий таълимдан кейинги таълим факультети
таянч докторантура докторанти
E-mail: temurmavlonov12345@gmail.com
Тел: +998904259007

Назиржонов Нодиршоҳ Неъматжон ўғли

Фарғона вилояти ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармаси Ахборот
технологиялари билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш бўлинмаси
бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431385>

Аннотация: ушбу мақолада зарарни қопланишини таъминлаш жараёнида ўтказиладиган экспертиза ҳаракати билан боғлиқ айрим ҳолатлар баён этилган.

Калит сўзлар: зарар, экспертиза, терговга қадар текширув, регресс даъво.

Аннотация: в этой статье описаны некоторые случаи, связанные с актом экспертизы, проведенной в процессе обеспечения возмещения ущерба.

Ключевые слова: ущерб, экспертиза, предварительное расследование, регрессный иск.

Abstract: this article describes some cases related to the act of examination carried out in the process of providing compensation for damages.

Keywords: damage, examination, preliminary investigation, recourse claim.

Терговга қадар текширув босқичида жиноят натижасида етказилган зарар миқдорини аниқлашда **экспертиза** тергов ҳаракати ҳам аҳамиятлидир. Бунда асосан, суд-иқтисодий экспертизалари ўтказилади. Экспертиза тайинлаш босқичида эътибор берилиши лозим бўлган ҳаракат бу эксперт олдида қўйиладиган саволларнинг тушунарли ва тўғри баён қилинишидир. Айрим ҳолларда шу турдаги экспертиза ёки тафтиш тайинлаш тўғрисидаги қарорни чиқараётган мансабдор шахснинг бу соҳада маълум бир билимларга эга бўлмаслиги экспертизадан кутилаётган натижага эришилмаслигига олиб келиши мумкин.

Бу борада тадқиқот олиб борган И.Р. Астанов “терговга қадар текширув органлари, суриштирувчи, терговчи иқтисодий масалалар

бўйича махсус билимга эга бўлмаган шахслар ҳисобланади ва айрим ҳолатларда аниқланиши муҳим бўлган ҳолатларни назардан четда қолдиришади”,– дея таъкидлаб ўтган ва бу муаммога ечим сифатида тафтиш ўтказаетган мутахассисга ўз ташаббуси билан муҳим деб ҳисоблаган ҳолатлар бўйича саволларни киритиш ва текшириб кўриш ваколатини бериш лозимлигини келтирган [1, Б.103]. Аммо, бундай ваколат қонунчиликда аллақачон мустаҳкамлаб қўйилган (ЖПКнинг 68, 184-моддалари). Бизнингча, терговга қадар текширув органи мансабдор шахси, суриштирувчи ёки терговчи бундай қарорларни чиқаришдан олдин ушбу соҳада билим ва тажрибага эга бўлган мутахассислар билан маслаҳатлашган ҳолда саволлар доирасини шакллантириш амалиётини кенг жорий қилиниши масалага ечим бўла олади.

Шунингдек, терговга қадар текширув босқичида экспертиза тергов ҳаракати билан боғлиқ яна бир масала олинган ашъвий далиллар, моддий қимматликлар ва бошқа мол-мулкларнинг вақтинчалик олиб қўйилиши билан боғлиқдир. Терговга қадар текширувни ўтказаетган мансабдор шахслар доим ҳам улар билан боғлиқ экспертиза ҳаракатларини тайинлашга шошилавермайди ва бундай ҳолат кўпинча ушбу ҳаракат орқали олинган эксперт хулосасисиз ҳам жиноят ишини қўзғатишга асосларнинг етарли бўлган ҳолларда вужудга келади. Яъни, бу тергов ҳаракатини жиноят иши қўзғатилгандан сўнг суриштирувчи ёки терговчининг ўзи ўтказаверса ҳам бўлади деган фикр бунга сабаб бўлади.

Шунингдек, нарса, буюм ва бошқа қимматликларни улар олингандан сўнг қанча муддатда улар билан боғлиқ тергов ҳаракатлари ўтказилиши лозимлиги, хусусан, қанча вақт ичида экспертиза тайинлаш шартлиги қонунчилик билан тартибга солинмаган. Бу ҳолат нафақат терговга қадар текширув босқичида, балки дастлабки тергов жараёнида ҳам кўп кузатиладиган муаммолардан бири бўлиб келмоқда. Хусусан, йўл-транспорти билан боғлиқ жиноятларда жиноятдан жабр кўрган шахс ўзига тегишли автотранспорт воситасини экспертиза тергов ҳаракати ўтказилгандан сўнг олиш имкониятига эга бўлади ва аксарият ҳолларда бу ҳаракат дарҳол ўтказилмайди (терговга қадар текширув органи мансабдор шахсининг иш юкласи кўплиги сабабли экспертиза тайинлашга имкон топа олмаётганлиги ёки ушбу ҳаракатларни “тезлаштириб” амалга ошириб бериш орқали маълум бир моддий манфаат кўзлаётганлиги сабабли).

Хусусан, 2022 йил 11 июль куни соат тахминан 14-30 ларда фуқаро А. таниши Б.га тегишли бўлган “Ласетти” русумли автомашинани тегишли ҳужжатларсиз Олот туман “Халифа” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидан ўтувчи 4P-58с сонли автомобиль йўли бўйлаб, туман маркази томонга бошқариб келиб, шу йўлнинг 2-километрида етганида, амалдаги йўл ҳаракати қоидаларини бузиб, йўл-транспорт ҳодисасини содир этган ва ушбу иш бўйича судга оид автотехник экспертизаси 2022 йилнинг 1 август санасида ўтказилган ва ўтган 20 кун вақт давомида фуқаро Б. Ўзига тегишли бўлган автомашинани олиш имкониятига эга бўлмаган [2].

Шунингдек, 2022 йил 20 июль куни тахминан соат 12:00да фуқаро С. ўзига тегишли “CHEVROLET SPARK” русумли автомашинани бошқариб, Зангиота тумани, Бўзсув ҳудуди, Аччисой маҳалласи, Аччисой кўчаси бўйлаб, Зангиота тумани, Бўзсув ҳудуди маркази томон ҳаракатланиб, бошқарувидаги автомашинага қарама-қарши йўналишда ҳаракатланиб келаётган ишончнома асосида Д. бошқарувидаги фуқаро Е.га тегишли бўлган “ГБАСПГ МАТИЗ BEST” русумли автомашинанинг ҳаракат йўналишига чиқиб кетиб тўқнашиб, баданга ўртача оғир тан шикасти етказилишига сабаб бўлган йўл-транспорт ҳодисасини содир этган. Ушбу иш бўйича судга оид автотехник ва транспорт трассология экспертизаси 2022 йилнинг 10 август санасида ўтказилган ва жабрланувчи экспертиза хулосаси чиққанидан бир неча кун ўтибгина автомашинасини жарима майдончасидан олиб чиқа олган, ўзига ва яқининг автомашинасига етказилган зарардан ташқари автомашинани жарима майдончасида вақтинча сақлангани учун 550.000 сўм тўлашга мажбур бўлган. Ушбу иш бўйича фуқаро Д. фуқаровий даъвогар сифатида ишга жалб қилинмаган, ишни юритишга масъул бўлган шахс томонидан фуқаровий даъвони таъминлаш чоралари кўрилмаган. Натижада жами етказилган 15 миллиондан зиёд моддий зарарни суд босқичида қоплашнинг имкони бўлмаган [3].

Юқоридаги мисоллардан кўриниб турибдики, тергов ҳаракатлари ўтказилгунга қадар мулк эгаси нафақат ўз мулкини эркин тасарруф этиш имкониятидан маҳрум бўлмоқда, шунингдек, уни жарима майдончасида ўз ихтиёрига зид тарзда сақланганлиги учун пул тўлашга ҳам мажбур бўлганлигини кузатишимиз мумкин.

Е.Н. Клещина терговга қадар текширув босқичидаёқ топилган мол-мулкни жабрланувчига қайтариш масаласининг кеч ҳал қилиниши унинг зиммасига тушган қийинчиликларни янада ёмонлаштираётганлигини

ITALY

ITALY

таъкидлаган [4, С.106-107]. Бу эса жиноят натижасида мулккий зиён кўрган шахсларнинг мулкни тасарруф этиш билан боғлиқ ҳуқуқларидан маълум бир вақт давомида фойдаланиш имкониятини чеклаш билан бир қаторда уларни ошиқча чиқимлар қилишга мажбур қилмоқда деган фикрдамиз.

Бизнингча, бу ҳолатда ЖПКнинг 210-моддасига иш юритувига тўсқинлик қилмайдиган ҳолларда терговга қадар текширув органи мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи ёки суд иш бўйича якуний қарор қабул қилинишидан олдин ҳам ашёвий далил деб эътироф этилган ҳар қандай нарса, буюм ва бошқа қимматликларни қонуний эгасига қайтариши лозимлигини ўзида акс эттирувчи қонданнинг киритилиши бунга ечим бўлиши мумкин. Бунда иш юритувига тўсқинлик қилмайдиган ҳоллар деганда ушбу предметларнинг кейинчалик исботлаш жараёнида талаб қилинмаслиги ва айнан кимга тегишли эканлиги аниқланганлигидир. Айрим хорижий давлатлар, хусусан, Греция жиноят-процессуал кодексига (269-модда) ашёвий далиллар ва ва бошқа олиб кўйилган мол-мулкнинг қонуний эгаси ушбу мулкни қайтаришни сўраб муурожаат қилган бўлса ва бу иш юритувига тўсқинлик қилмаса, ушбу муурожаатни қаноатлантириши лозимлиги белгиланган [5].

Юқоридагиларни инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 210-моддасини қуйидаги учинчи ва тўртинчи қисмлар билан тўлдиришни таклиф этамиз:

“Шунингдек, ашёвий далиллар кейинчалик исботлаш жараёнида талаб қилинмаса, фуқаровий даъвони таъминлашга қаратилмаса ёки қонуний эгасини аниқлаш зарурати бўлмаса, улар билан боғлиқ зарур тергов ҳаракатлари ўтказилгач, қонуний эгаларига уларнинг талабига кўра қайтариб берилиши лозим.

Ишни юритишга масъул бўлган шахсларнинг ашёвий далиллар билан боғлиқ зарур тергов ҳаракатларини ўтказишни асоссиз равишда кечиктиришига йўл қўйилмайди”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.Р. Астанов. Жиноят ишлари бўйича махсус билимлардан фойдаланишнинг процессуал ва криминалистик жиҳатлари. Юрид. фан. док.(DSc) ... дис. – Т.: Ўз. Рес. ИИБ Академияси, 2018. – Б.103.
2. Олот тумани ИИБ ТБ 1-2010-2201/97-сонли жиноят иши материаллари.
3. 1-1101-2201/380-сонли жиноят иши юзасидан Тошкент вилояти жиноят ишлари бўйича Зангиота туман судининг 2022 йил 27 сентябрь кундаги ҳукми.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

4. Е.Н. Клещина. О некоторых проблемах возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшему // Преступность и общество: Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД России, 2009. - С. 106-107.
5. Греция Жиноят-процессуал кодекси, грек тилида // URL: <https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4620-2019> (Мурожаат этилган сана: 05.01.2023).